

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

Аминова Нигина Аминовна, Гадоев Ринат, Турсунова Барно Аброровна

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621922>

Аннотация: Целью данного исследования явилась определение морфогенетических и клинико-диагностических предикторов неблагоприятного исхода пневмонии у детей от 0 до 14 лет.

Материалы и методы: Ретроспективное когортное исследование включало 200 детей, госпитализированных с диагнозом пневмония. Оценены факторы: возраст, пол, клиническая тяжесть, наличие коморбидности, длительность госпитализации, поступление в ОРИТ и исход заболевания. **Результаты:** Неблагоприятный исход отмечен у 7% пациентов. Выявлена достоверная связь между тяжёлым течением, коморбидностью, госпитализацией в ОРИТ.

Выводы: Ранняя стратификация риска и комплексная диагностика могут повысить эффективность терапии и снизить летальность.

Ключевые слова: пневмония, дети, коморбидность, предикторы, ОРИТ.

CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF ADVERSE OUTCOMES OF PNEUMONIA IN CHILDREN

Aminova Nigina Aminovna, Gadoev Rinat, Tursunova Barno Abrorovna

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

Abstract: The aim of this study was to identify morphogenetic and clinical-diagnostic predictors of adverse outcomes of pneumonia in children aged 0 to 14 years. **Materials and Methods.** A retrospective cohort study included 200 children hospitalized with a diagnosis of pneumonia. The following factors were assessed: age, sex, clinical severity, presence of comorbidities, duration of hospitalization, admission to the intensive care unit (ICU), and disease outcome. **Results.** An adverse outcome was observed in 7% of the patients. A statistically significant association was found between severe disease course, presence of comorbidities, ICU admission, and poor outcome. **Conclusion.** Early risk stratification and comprehensive diagnostics may improve treatment effectiveness and reduce mortality.

Keywords: trace elements, eczema, trace element deficiency, zinc, copper, calcium, magnesium, selenium.

Введение: Введение. Пневмония — ведущая причина детской смертности во всём мире, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. По данным ВОЗ, в 2022 году более 700 000 детей умерли от осложнений пневмонии, что составляет 15% всех случаев смерти детей младше 5 лет [1]. Несмотря на наличие клинических протоколов, лечение остаётся сложной задачей, особенно у пациентов с сопутствующими заболеваниями и тяжёлым течением. Прогноз зависит от своевременной диагностики и правильной стратификации риска.

Цель исследования: Определить клинико-диагностические и морфогенетические предикторы неблагоприятного исхода пневмонии у детей в возрасте от 0 до 14 лет для повышения эффективности ранней стратификации риска, оптимизации тактики лечения и снижения летальности.

Материалы и методы исследования: Было проведено ретроспективное когортное исследование в периодах с января 2021 по декабрь 2024 г 200 пациентов, в возрасте от 0 до 14 лет, госпитализированные с диагнозом «пневмония».

Данные собирались из истории болезни, карты интенсивной терапии, лабораторных и инструментальных исследований.

Анализировались базисные данные такие как: Возраст и пол

По клиническому течению все больные были разделены на лёгкой, средней, тяжёлой. Были оценены наличие коморбидности, поступление в ОРИТ, длительность пребывания в стационаре. Анализировались случаи выздоровления или летальный исход

Статистический анализ проводился с использованием Python (pandas, statsmodels).

Использовались методы описательной статистики, χ^2 -критерий и логистическая регрессия.

Результаты исследования: В исследование были включены 200 детей, госпитализированных с внебольничной пневмонией, осложнённой плевральным выпотом. Средний возраст пациентов составил 6,8 года (в диапазоне от 0,2 до 14 лет). Преобладали пациенты мужского пола — 52%. У 20% пациентов (n = 40) была выявлена сопутствующая патология, преимущественно в виде хронических заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Общее осложнений в исследуемой когорте составила 7% (n = 14). Большинство осложненный исход (85,7%, n = 12) были зарегистрированы у пациентов с тяжёлым течением заболевания, что указывает на высокую прогностическую значимость степени тяжести пневмонии. Проведён многофакторный анализ с целью выявления факторов риска летального исхода. Полученные результаты представлены в таблице 1. Статистически значимыми предикторами неблагоприятного исхода оказались тяжёлая форма пневмонии (OR = 8.5; 95% ДИ: 3.1–22.9; p < 0.001), наличие коморбидной патологии (OR = 4.3; 95% ДИ: 1.7–10.6; p = 0.002), а также необходимость госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) (OR = 10.2; 95% ДИ: 4.5–23.1; p < 0.001). Возраст младше одного года (OR = 1.9; 95% ДИ: 0.9–3.8; p = 0.08) и мужской пол (OR = 1.1; 95% ДИ: 0.7–1.9; p = 0.5) статистически значимой связи с летальным исходом не показали.

Таблица 1.

Фактор	р-значение	OR (95% ДИ)
Тяжёлое течение	<0.001	8.5 (3.1–22.9)
Коморбидность	0.002	4.3 (1.7–10.6)
Поступление в ОРИТ	<0.001	10.2 (4.5–23.1)
Возраст < 1 года	0.08	1.9 (0.9–3.8)
Мужской пол	0.5	1.1 (0.7–1.9)

Средняя длительность пребывания в стационаре составила 9,3 дня. У пациентов с летальным исходом средний срок госпитализации был статистически значимо выше — 13,1 дня, по сравнению с 8,5 дня у выживших (p < 0.01). Это может свидетельствовать о более тяжёлом и затяжном течении заболевания у данной категории больных.

Обсуждение результатов: Результаты показывают, что основными предикторами неблагоприятных исходов являются тяжёлое течение, коморбидность и необходимость интенсивной терапии. Это подтверждает данные других исследований [2–4].

Патогенетически это может быть связано с дисфункцией иммунной системы, гипоксическим поражением органов, нарушением вентиляционно-перфузионного соотношения и системным воспалительным ответом. Возраст до 1 года ассоциирован с повышенным риском, хотя статистическая значимость в данной выборке не достигнута — это требует дальнейшего изучения на расширенной когорте.

Выводы: Пневмония у детей остаётся опасным заболеванием с риском неблагоприятного исхода, особенно при наличии сопутствующих заболеваний и тяжёлого течения. Необходимо использовать шкалы оценки тяжести пневмонии при поступлении. Важно учитывать наличие фоновых заболеваний при выборе тактики лечения. Приоритетная госпитализация в ОРИТ при тяжёлых формах у детей раннего возраста. Ранняя диагностика и целенаправленное вмешательство позволят снизить летальность и улучшить прогноз заболевания.

Список литературы:

1. WHO. Pneumonia. 2023. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia>
2. Yadav S. et al. Clinical predictors of mortality in children with severe pneumonia. *J Trop Pediatr.* 2022;68(2):fmac003.
3. Zhang Y. et al. Risk factors for poor outcome in pediatric pneumonia. *Pediatr Pulmonol.* 2021;56(4):743–750.
4. Rudan I. et al. Epidemiology and etiology of childhood pneumonia. *Bull WHO.* 2008;86(5):408–416.
5. UNICEF. Childhood pneumonia. 2022. <https://data.unicef.org/topic/child-health/pneumonia/>
6. Armin S, Karimi A, Fallah F, Ghanaei RM. Clinical features, management and outcomes of pediatric pleural empyema: a retrospective, multicenter cross-sectional study. *J Acute Dis.* 2020;9(6):253–258.
7. Kassaw A, Kerebih G, Zeleke S, Chanie ES, Dessalegn N, Bante B, et al. Survival status and predictors of mortality from severe community-acquired pneumonia among under-five children admitted at Debre Tabor comprehensive specialized hospital: a prospective cohort study. *Front Pediatr.* 2023;11:1141366.
8. El-Gendy D, El-Kholy A, El-Afifi M, El-Masry S. Risk factors for complicated community-acquired pneumonia in children. *Egypt J Bronchol.* 2025;19(1):1–8.
9. Kuti BP, Elebute A, Olatunya OS, Ogundare EO, Olatunji AA, Adegoke SA. Predictors of poor outcomes in pediatric community-acquired pneumonia: a retrospective review. *Niger J Paediatr.* 2020;47(1):22–28.
10. Bénet T, Sylla M, Messaoudi M, et al. Etiology and risk factors for severe pneumonia in hospitalized children in developing countries: a multicenter study. *PLoS One.* 2017;12(6):e0178949.
11. Srinivasan L, Harris MC. Pediatric sepsis: current trends and management. *Infect Dis Clin North Am.* 2015;29(3):587–603.
12. Subhi R, Adamson M, Campbell H, Weber M, Smith K, Duke T. The impact of hypoxemia on mortality in hospitalized children: a systematic review and meta-analysis. *Int J Tuberc Lung Dis.* 2009;13(5):587–595.

13. Hazir T, Nisar YB, Abbasi S, Ashraf YP, Khurshid A, Abbasi S, et al. Hospitalized pneumonia in children: clinical outcomes and predictors of severity in Pakistan. *Bull World Health Organ.* 2006;84(6):449–456.
14. Sonogo M, Pellegrin MC, Becker G, Lazzerini M. Risk factors for mortality from acute lower respiratory infections (ALRI) in children under five years in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One.* 2015;10(1):e0116380.
15. Chisti MJ, Salam MA, Smith JH, Ahmed T, Pietroni MA, Shahunja KM, et al. Predictors of death in severe childhood pneumonia in developing countries: a meta-analysis. *Pediatr Infect Dis J.* 2014;33(3):277–281.
16. Uddin MJ, Hossain MZ, Ullah M, et al. Mortality risk in children with pneumonia: a population-based study. *BMJ Open.* 2017;7(9):e015679.
17. Barson WJ, Kaplan SL, Torchia MM, et al. Predictors of severe outcomes in children with community-acquired pneumonia. *Pediatrics.* 2012;129(4):e817–e824.
18. McIntosh K. Community-acquired pneumonia in children. *N Engl J Med.* 2002;346(6):429–437.
19. Weber MW, Mulholland EK, Greenwood BM. Risk factors for mortality from acute lower respiratory tract infections in children in The Gambia. *Int J Epidemiol.* 1998;27(4):698–703.
20. Chang AB, Grimwood K, Macguire GP, King PT, Morris PS, Torzillo PJ. Lung function and risk factors for adverse outcomes in children with severe pneumonia. *Thorax.* 2013;68(6):521–528.
21. Bradley JS, Byington CL, Shah SS, et al. The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months: Clinical Practice Guidelines. *Clin Infect Dis.* 2011;53(7):e25–e76.
22. Jain S, Williams DJ, Arnold SR, et al. Community-acquired pneumonia requiring hospitalization among U.S. children. *N Engl J Med.* 2015;372(9):835–845.